

ЦИФРОВОЙ АУДИТ В УЗБЕКИСТАНЕ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Арипова Зиёда Ариповна

Аудитор, ООО «Марикон Аудит»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17875521>

Аннотация

В статье представлены данные о текущем состоянии цифрового аудита в Узбекистане. Выявлены ключевые проблемы и потенциал развития. Рассматриваются современные цифровые инструменты, уровень их внедрения и основные проблемы. Определены направления развития, включая непрерывный аудит, взаимодействие платформ и применение искусственного интеллекта для повышения эффективности финансового контроля.

Ключевые слова: цифровой аудит, цифровизация, Узбекистан, искусственный интеллект, риск-анализ, автоматизация, электронный документооборот, финансовый контроль, непрерывный аудит, цифровые платформы.

Введение

Цифровой аудит является инструментом контроля и анализа финансовой и управленческой информации в период цифровизации экономики Узбекистана. При помощи информационных технологий осуществляется автоматизация обработки данных, интеллектуальный анализ рисков и интеграция с государственными цифровыми платформами. Сегодня Узбекистан переходит от традиционного аудита к использованию цифровых инструментов, что является частью реформ финансового сектора в рамках программы «Цифровой Узбекистан – 2030» и придерживаясь Международных стандартов аудита (ISA) [1][2].

Сущность и значение цифрового аудита

Цифровой аудит включает сбор доказательств, проверку операций, анализ рисков и подготовку выводов с помощью цифровых технологий. Его основные элементы — это системы автоматизированного анализа данных, облачные сервисы, непрерывный мониторинг, RPA-роботы, искусственный интеллект, машинное обучение, blockchain и современные инструменты визуализации данных [3][4].

Цифровой аудит:

Во-первых, повышает точность и полноту данных за счёт автоматического извлечения и сверки информации.

Во-вторых, анализирует большие массивы данных целиком и не ограничивается выборкой.

В-третьих, сокращает время проверки при помощи использования цифровых технологий.

В-четвёртых, контролирует денежный поток, управление рисками и соблюдение законодательства [5][6].

Сегодня развитие цифрового аудита в финансовой сфере Узбекистана осуществляется за счет внедрения цифровых технологий. Цифровизация финансовой сферы осуществляется за счет использования электронного документооборота, развиваются государственные цифровые платформы (E-IMZO, YIDX, Soliq, Banking API) и создаются единые базы данных предприятий [7][8]. Аудиторские компании постепенно

переходят к специализированным программным решениям. Благодаря которым автоматизируется проверка бухгалтерских данных, анализ отчётности и оценка рисков.

Уровень цифровизации аудиторской практики остаётся разным: крупные аудиторские фирмы применяют передовые технологии, а малые организации ограничены ресурсами такими, как кадровой подготовкой и доступом к современным программным решениям [9][10].

Сегодня цифрового аудита в Узбекистане сталкивается с рядом проблем и ограничений, к которым относятся:

1. Нехватка подготовленных кадров современными навыками работы с информационными системами, аналитическими платформами и инструментами обработки больших данных [11].
2. Технологические ограничения инфраструктуры для автоматизации учёта, связанная с отсутствием ERP-систем и недостаточной защиты данных [12].
3. Правовые и методологические пробелы в адаптации к цифровой среде, связанные с отсутствием правил работы с большими данными, алгоритмами ИИ, цифровыми следами и облачными сервисами [13].
4. Усиление киберрисков за счет роста цифровизации. Увеличиваются угрозы несанкционированного доступа, что требует развития кибербезопасности [14].
5. Неравномерный уровень цифровой зрелости бизнеса между крупными и малыми предприятиями при внедрении единых стандартов цифрового аудита и подходов к контролю [15].

В то же время Узбекистан обладает высоким потенциалом для расширения цифровой экосистемы аудита. К основным направлениям развития относятся:

- Создание национальной платформы цифрового аудита, взаимодействующий с налоговыми, банковскими и корпоративными системами для автоматического анализа данных [1][2].
- Развитие непрерывного аудита за счет перехода от единичных проверок к постоянному мониторингу бизнес-процессов [3].
- Внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяющие прогнозировать вероятные ошибки, выявлять аномалии

Заключение

Цифровой аудит в Узбекистане способствует повышению точности, скорости и прозрачности финансового контроля. Основные препятствия — нехватка специалистов, технологические ограничения, нормативные пробелы и киберриски. Перспективы развития связаны с внедрением национальной платформы, непрерывного аудита и технологий искусственного интеллекта, что обеспечит эффективный переход к современным стандартам аудита.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hezam Y.A.A., Anthonysamy L., Suppiah S.D.K. Big Data Analytics and Auditing: A Review and Synthesis of Literature // Emerging Science Journal. — 2023. — Vol. 7, № 1. — P. 45–62.
2. Siriyama K., Joshi P.L. Audit Data Analytics: A Game Changer for Audit Firms // International Journal of Auditing and Accounting Studies. — 2023. — Vol. 9, № 2. — P. 22–39.

3. Степанова Е.В. Влияние цифровизации на внутренний аудит: проблемы и перспективы развития // Материалы конференции «Международные стандарты учета и аудита: практика применения в условиях цифровой экономики». — 2023.
4. Курныкина О.В. Аудит в условиях цифровизации: проблемы и перспективы // Теория и практика аудита. — 2023. — № 4. — P. 58–67. Hussain N.H.C., Yin C.W., Wan Leng L., Siew Fong L., Kai Wah H. Exploring the Adoption of Audit Data Analytics Among External Auditors in Malaysia // Information Management and Business Review. — 2023. — Vol. 15, № 3. — P. 12–28.
5. Анисимова С.В. Развитие системы внутреннего аудита компании в условиях цифровой экономики // Управленческий учет. — 2022. — № 3. — P. 34–41.
6. Шерахметов Ш. Цифровизация бухгалтерского учёта и её влияние на внутренний аудит в коммерческих банках // Green Economy and Development. — 2022. — № 2. — P. 15–26.
7. Ходжарахманова Н. Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта // Green Economy and Development. — 2023. — № 1. — P. 50–62.
8. Шарауов И. Современные тенденции банковского аудита в условиях цифровой экономики // International Journal of Scientific Research. — 2023. — Vol. 11, № 4. — P. 77–88.
9. Сидакова В.А., и др. Modern digital technologies in audit // Наука и практика. — 2020. — № 11. — P. 92–103. Appelbaum D., Kogan A., Vasarhelyi M.A. Integrating data analytics into the auditing curriculum: Insights and perceptions from early-career auditors // Journal of Accounting Education. — 2023. — Vol. 63. — P. 100–118.
10. Warren J., Moffitt K., Byrnes P. Big Data and Its Transformative Role in the Auditing Process: A Review of Current Applications and Future Directions // Accounting Horizons. — 2015. — Vol. 29, № 2. — P. 439–449.